

Von OpenStreetMap zu semantisch vernetzten Wissensgraphen

FLORIAN THIERY¹, FIONA SCHENK², PETER THIERY¹

¹ Research Squirrel Engineers Network (Mainz / Limburgerhof)

² Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mainz)

DOI: 10.5281/zenodo.18175409

Zusammenfassung: OpenStreetMap (OSM) wird in geodatenbasierter Forschung häufig als offene, community-getriebene Geodatenquelle genutzt, insbesondere in FOSS-basierten Workflows mit Werkzeugen wie QGIS, Overpass Turbo und Python. Über die klassische Verwendung zur Visualisierung und Analyse hinaus bietet OSM jedoch ein erhebliches Potenzial als Bestandteil des *Federated Knowledge Graph Ecosystem*. Dieser Beitrag stellt einen offenen Workflow vor, mit dem OSM-Daten in semantisch strukturierte und interoperable Wissensrepräsentationen überführt werden können. Am Beispiel der Rekonstruktion des Untersuchungsraums Eifel werden z.B. OSM-Geometrien in QGIS verarbeitet und über Overpass-Abfragen selektiert. Overpass Turbo-Daten werden mithilfe von Python-basierten Skripten in zwei Formate transformiert: RDF-Daten, die am CIDOC CRM ausgerichtet sind (*osm4lod*), sowie ein Wikibase-basierter Wissensgraph (*osm4wiki*). Der Ansatz bewahrt die Referenzierbarkeit zu OSM, stellt transparente Provenienz sicher und ermöglicht kombinierte räumlich-semantische Abfragen bis hin zur Integration in QGIS-Workflows.

Schlüsselwörter: OSM, Linked Open Data, Wikibase, Archäologie, Geowissenschaften

1 Einleitung & Hintergrund

OpenStreetMap (OSM) ist in vielen Forschungskontexten längst mehr als eine reine Hintergrundkarte. In der Praxis von Research Software Engineering (RSE) und geodatenbasierter Forschung wird OSM als community-getriebene Primärdatenquelle genutzt, um räumliche Kontexte zu analysieren und heterogene Datensätze miteinander zu verknüpfen. Insbesondere in FOSS-basierten Workflows bilden OSM, QGIS, Overpass Turbo bzw. Python eine etablierte technische Grundlage für transparente, reproduzierbare und nachnutzbare Geodatenverarbeitung [1]. Mit dem zunehmenden Einsatz von Wissensgraphen mit Linked Open Data (LOD) oder Wikidata [2] verschiebt sich dabei der Blick auf OSM: Die Plattform dient nicht mehr ausschließlich der Visualisierung oder Analyse, sondern kann als integraler Bestandteil eines *Federated Knowledge Graph Ecosystem* [3] verstanden werden (Abb. 1). Darin sollen Geodaten mit weiteren Wissensbeständen über standardisierte semantische Modelle verknüpft und gemeinsam abfragbar gemacht werden. Der Mehrwert liegt in der maschinenlesbaren Kontextualisierung, da OSM-Objekte als räumliche Referenzen für fachliche Aussagen genutzt werden können.

Für die GIS-Praxis bedeutet dies einen Perspektivwechsel: Während klassische GIS-Workflows primär auf räumlichen Schnitten, Attributvergleichen und kartographischer Visualisierung beruhen, ermöglichen semantisch vernetzte Wissensgraphen Abfragen, die räumliche, fachliche und kontextuelle Aspekte systematisch miteinander kombinieren [4]. Fragestellungen wie „Welche archäologischen Objekte liegen in der Nähe bestimmter geologischer Formationen und stehen gleichzeitig in einem historischen Zusammenhang?“ lassen sich damit über disziplinäre und datenmodellbedingte Grenzen hinweg

Von OpenStreetMap zu semantisch vernetzten Wissensgraphen

formulieren. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, dass die Semantik von OSM-Daten überwiegend implizit bleibt. OSM-Tags sind flexibel, community-konventionalisiert und nicht zwingend ontologisch eindeutig, was ihre direkte Nutzung in Wissensgraphen erschwert. Diese implizite Semantik ist insbesondere bei historisch, kulturell oder geowissenschaftlich interpretierten Objekten problematisch, da zeitliche Einordnung, funktionale Bedeutung oder fachliche Klassifikation oft nur indirekt oder mehrdeutig im Tagging abgebildet sind. Für eine semantische Integration sind daher zusätzliche Transformationsschritte notwendig, die stabile Identifikatoren, explizite Typisierungen und nachvollziehbare Relationen bereitstellen. Frühere Ansätze wie *LinkedGeoData* haben gezeigt, dass eine Überführung von OSM in RDF grundsätzlich möglich ist, sind jedoch für viele aktuelle Praxisanwendungen nicht mehr etabliert [5,6]. Dies hat dazu geführt, dass semantische Modellierung, RDF oder Wissensgraphen trotz ihres Potenzials bislang kein selbstverständlicher Bestandteil der GIS- und FOSSGIS-Community geworden sind.

Abb. 1: Einbindung von Geodaten in das Federated Knowledge Graph Ecosystem. Florian Thierly & Andreas Noback, CC BY 4.0.

Der Beitrag untersucht, wie OSM-Daten mit frei verfügbarer Software so transformiert werden können, dass sie sowohl als nachnutzbar als auch in Wikibase-basierten Wissensgraphen integrierbar sind. Ein zentrales Ziel ist es dabei, semantische Technologien bewusst an vertraute GIS-Werkzeuge anzubinden und Wissensgraphen nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung bestehender FOSS-basierter GIS-Workflows zu begreifen. Vorgestellt wird eine Pipeline mit zwei Pfaden: *osm2lod* überführt selektierte OSM-Extrakte in RDF, modelliert Geometrien mittels GeoSPARQL und bildet relevante Entitäten explizit auf das CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) ab, um eine interoperable Nutzung

in Wissensgraphen zu ermöglichen; *osm2wiki* nutzt dieselben Daten zur Erzeugung von *QuickStatements* für eine Wikibase-Cloud-Instanz¹ und erlaubt damit SPARQL-Zugänglichkeit. Die parallele Nutzung beider Repräsentationen adressiert dabei unterschiedliche Anforderungen: RDF dient einer stabilen, interoperablen Wissensrepräsentation, während Wikibase eine kollaborative, community-nahe Weiterentwicklung der Daten erlaubt. Als Anwendungsfall dient die QGIS-basierte Rekonstruktion des Untersuchungsraums Eifel aus OSM-Daten, anhand der gezeigt wird, wie community-getriebene Geodaten mit QGIS reproduzierbar in semantisch vernetzte Wissensgraphen integriert werden können.

2 Daten

Die in diesem Beitrag verwendeten Daten basieren auf einer gemeinsamen geographischen Grundlage: OSM. OSM dient hierbei als primäre Geodatenquelle, aus der thematisch selektierte Objekte extrahiert, weiterverarbeitet und in semantisch vernetzte Wissensgraphen überführt werden. Ergänzend werden fachwissenschaftliche Referenzen aus der Literatur herangezogen, um die aus OSM gewonnenen Objekte inhaltlich zu kontextualisieren, nicht jedoch, um eigene Fachdatensätze zu reproduzieren [7].

Für die archäologische Perspektive werden exemplarisch zwei Objektgruppen aus OSM ausgewählt, die community-erfasste Kulturerbeinformationen repräsentieren: Ogham Stones [8–12] (Abb. 2) und Holy Wells [13,14]. Beide Objektarten sind in OSM über Tagging modelliert [10,13] und lassen sich über Overpass-Abfragen² extrahieren. Sie eignen sich besonders gut, um zu zeigen, wie kulturhistorisch relevante OSM-Objekte in weiterführende Workflows integriert werden können.

Ergänzend wurden geowissenschaftliche OSM-Objekte aus der Eifel berücksichtigt³. Der Fokus liegt dabei auf Maaren, die in OSM über Tags wie *natural=volcano* oder *natural=water* beschrieben sind. Diese Objekte sind in OSM primär geometrisch erfasst, enthalten jedoch häufig zusätzliche Verweise auf externe Informationsquellen und eignen sich daher als Bindeglied zwischen Geodaten und fachwissenschaftlichem Kontext [15,16].

Als interdisziplinärer Anwendungsfall wurden zudem ausgewählte Fundstellen der Campanian Ignimbrite einbezogen [17], die sowohl geologisch als auch archäologisch relevant sind (Abb. 3). Der Datensatz verdeutlicht, wie OSM-Objekte als gemeinsame räumliche Anker für unterschiedliche Disziplinen dienen können. Gleichzeitig sind diese Daten hinsichtlich Semantik, Granularität und Referenzierung heterogen.

Gerade diese Eigenschaften machen sie zu einem geeigneten Ausgangspunkt für die im Beitrag vorgestellten Transformationsansätze, die zeigen, wie OSM-Daten mithilfe von QGIS, Python und semantischer Modellierung in RDF und Wikibase strukturiert, angereichert und interoperabel nutzbar gemacht werden können.

¹ vgl. <https://osm2wiki.wikibase.cloud>

² vgl. <https://overpass-turbo.eu/s/2hCM> und <https://overpass-turbo.eu/s/2hxB>

³ vgl. <https://overpass-turbo.eu/s/2hCr> und <https://overpass-turbo.eu/s/2hxD>

Von OpenStreetMap zu semantisch vernetzten Wissensgraphen

Abb. 2: A/B: Ogham Stones auf der Dingle Halbinsel mit Florian und Peter Thiery. i: Kilmalkedar (Node 9110402648); ii: Dunmore Head (Node 5145413640); iii: Aghadoe (Node 10040757680). C: Holy Wells in Irland, via Overpass Turbo <https://overpass-turbo.eu/s/2hCL>. Florian Thiery / Peter Thiery, CC BY 4.0, via [9]; OSM: OpenStreetMap contributors, ODbL.

Abb. 3: Campanian Ignimbrite Fundorte, die auch archäologische Funde beinhalten. Florian Thiery & Fiona Schenk, CC BY 4.0.

3 Methodik

Der Workflow gliedert sich in drei Schritte: (a) die Ableitung eines Polygons in QGIS auf Basis ausgewählter OSM-Geometrien, (b) die thematische Extraktion relevanter OSM-Objekte über die Overpass API sowie die (c) semantische Transformation dieser Daten in RDF (*osm2lod*) und Wikibase (*osm2wiki*) mithilfe Python-basierter Research-Software-Engineering-Skripte.

Die Abgrenzung des Polygons „Eifel“ erfolgt nicht entlang administrativer Grenzen, sondern auf Grundlage naturräumlicher und geologischer Kriterien. Die Rekonstruktion

Von OpenStreetMap zu semantisch vernetzten Wissensgraphen

wurde in QGIS auf Basis ausgewählter OSM-Relationen durchgeführt. Als zentrale Referenz für die östliche Begrenzung dient der *Rhein* (Relation 123924). Für den westlichen und nordwestlichen Rand wurde der *Parc naturel des Hautes-Fagnes – Eifel* (Relation 10601027) herangezogen. Ergänzend wurden weitere Flussläufe und Grenzsegmente kombiniert, um eine fachlich nachvollziehbare polygonale Abgrenzung zu erzeugen. Die resultierenden Liniensegmente wurden in QGIS topologisch geprüft, zusammengeführt und zu einem geschlossenen Polygon verschmolzen. Die fachliche Plausibilisierung der naturräumlichen Abgrenzung orientiert sich dabei explizit an geowissenschaftlichen Beschreibungen der Eifel als Vulkan- und Mittelgebirgsraum, wie sie u. a. von Rath [18] systematisch herausgearbeitet wurden (Abb. 4).

Abb. 4: A: Rekonstruktion der Eifel mit Sub-Regionen. B: Lage des Eifel-Polygons in Europa. C: Lage der Eifel in Bezug auf Rath (2003) [17]. Fiona Schenk & Florian Thiery, CC BY 4.0. Übersichtskarte by Sabine Rath [17].

Auf Grundlage verschiedener Overpass Turbo-Abfragen werden relevante OSM-Objekte mit einem Python-Skript extrahiert [19]. Die Selektion erfolgt über OSM-Tags und Entitäten und umfasst exemplarisch archäologische und geowissenschaftliche Items. Die extrahierten Objekte werden zunächst als CSV abgelegt, das neben Geometrieinformationen auch zentrale OSM-Metadaten wie ID, Version, Timestamp und Changeset enthält. Diese Zwischenstufe erlaubt sowohl eine visuelle Kontrolle der Daten in QGIS als auch eine reproduzierbare Weiterverarbeitung in Python-basierten Skripten.

Die semantische Integration der extrahierten OSM-Daten erfolgt über einen Python-basierten Workflow, der aus denselben OSM-Extrakten zwei komplementäre Ausgabe-pfade erzeugt. Im RDF-Pfad (*osm2lod*) werden OSM-Objekte mit internen URIs versehen, die systematisch aus OSM-Elementtyp und OSM-ID gebildet werden. Parallel dazu bleiben die OSM-Links als externe Referenzen explizit erhalten. Alle Objekte werden dem *dcat:Dataset* zugeordnet. Geometrien werden als Ressourcen modelliert und als *GeoSPARQL*-konforme WKT-Repräsentationen serialisiert, sodass räumliche Abfragen und eine Interoperabilität mit anderen *GeoSPARQL*-fähigen Wissensgraphen gewährleistet sind. Die semantische Typisierung in der RDF-Repräsentation erfolgt gezielt über das CIDOC CRM.

OSM-Tags werden in diesem Workflow nicht als ontologisch eindeutige Klassen verstanden, sondern als semantische Hinweise, die im fachlichen Kontext interpretiert werden müssen. Die Zuordnung zu CIDOC-CRM-Klassen erfolgt derzeit manuell auf Basis eines nachvollziehbaren, regelbasierten Schemas, das perspektivisch formalisiert und als offenes Mapping-Rule-Set über GitHub bereitgestellt werden soll. Ziel ist es, die

Entscheidungslogik transparent zu dokumentieren, ohne eine vollständig automatisierte „Tag-zu-Klasse“-Abbildung zu suggerieren.

Abhängig vom Charakter der jeweiligen OSM-Objekte werden diese als *crm:E55_Place*, *crm:E26_Physical_Feature* oder *crm:E22_Human_Made_Object* modelliert. Die Entscheidung basiert dabei auf einer Kombination aus OSM-Tagging, fachlichem Kontext und externen Referenzen. So werden beispielsweise Ogham Stones (*historic=ogham_stone*) als *crm:E22_Human_Made_Object* modelliert, während Maare, die in OSM häufig über *natural=volcano* oder *natural=water* beschrieben sind, als *crm:E26_Physical_Feature* erfasst werden. Bei bestimmten Objektklassen – etwa Holy Wells – ist eine eindeutige Einordnung allein auf Basis des Taggings nicht möglich, da diese sowohl natürliche Quellen als auch bauliche Strukturen umfassen können. In solchen Fällen ist eine kontextuelle, fachlich begründete Entscheidung erforderlich.

OSM-Tags dienen hierbei als semantischer Input für Typisierung und Attribuierung und werden normiert als projektspezifische RDF-Prädikate serialisiert, ohne die ursprüngliche OSM-Semantik zu ersetzen (z.B. *osm2lod:osmtag__historic "ogham_stone"*). Ausgewählte externe Referenzen, z.B. Wikidata-IDs oder Literaturverweise, werden explizit verlinkt, um die Anschlussfähigkeit der erzeugten RDF-Daten an föderierte Wissensgraphen zu gewährleisten. Obwohl CIDOC CRM Erweiterungen wie *CRMgeo* grundsätzlich geeignet sind, um räumlich-zeitliche Aspekte detaillierter abzubilden, wird für das hier vorgestellte Mapping bewusst der CIDOC-CRM-Kern verwendet. Dieser Ansatz stellt eine hohe Interoperabilität sicher, da CIDOC-CRM-basierte Repräsentationen von einer Vielzahl bestehender Systeme unterstützt werden, insbesondere im Kontext des NFDI4Objects Knowledge Graph.

Parallel zur RDF-Erzeugung werden dieselben OSM-Daten über den *osm2wiki*-Pfad in die *osm2wiki*-Wikibase importiert. Der Import erfolgt mittels *QuickStatements* und erzeugt pro OSM-Objekt eine eigenständige Wikibase-Entität⁴. Die Modellierung folgt dabei einer klaren Gruppierung der verwendeten Properties. Zur Identität und Typisierung dienen u. A. *P1* (instance of) und *P4* (OSM-Elementtyp). Die OSM-Referenzierung und Geometrie werden über *P3* (OSM-ID), *P11* (OSM-Objekt-URL) und *P5* (Koordinate) abgebildet. Ergänzend werden Provenienzdaten gespeichert, darunter der Importzeitpunkt (*P12*), die OSM-Version (*P13*), die Changeset-ID (*P16*) sowie der OSM-Timestamp (*P17*).

Durch diese strukturierte Property-Belegung entsteht in Wikibase eine SPARQL-fähige, kollaborativ erweiterbare Wissensgraph-Repräsentation, in der Herkunft, Zeitpunkt und Kontext der OSM-Daten transparent nachvollziehbar bleiben. In Kombination mit der RDF-Repräsentation ergibt sich eine klare Trennung zwischen interoperabler, CIDOC-CRM-konformer Wissensrepräsentation und einer editierbaren, community-fähigen Wissensgraph-Umgebung. Beide Repräsentationen bleiben über gemeinsame Identifikatoren, Geometrien und Referenzen miteinander verknüpft und können gemeinsam in föderierten Wissensgraphen genutzt werden. Der Ansatz zeigt damit, wie OSM-Daten mit etablierten FOSS-Werkzeugen systematisch in semantische Workflows integriert werden können, ohne den Bezug zur OSM-Community oder zu GIS-nahen Arbeitsweisen zu verlieren.

⁴ z.B. <https://osm2wiki.wikibase.cloud/entity/Q53>, <https://osm2wiki.wikibase.cloud/entity/Q30>

In praktischer Hinsicht bedeutet dies, dass die erzeugten RDF-Daten ohne zusätzliche Mapping-Schritte in CIDOC-CRM-basierte Zielumgebungen integriert oder mit bestehenden Wissensgraphen verknüpft werden können, etwa im Kontext von NFDI4Objects. Ein wesentliches Ergebnis der RDF-Transformation ist zudem die transparente Abbildung von Provenienz und Referenzen. Die ursprünglichen OSM-URIs bleiben explizit erhalten, externe Identifikatoren wie Wikidata-IDs oder DOIs werden, sofern vorhanden, direkt verlinkt. Dadurch bleibt die Herkunft der Daten jederzeit nachvollziehbar, und die Rolle der OSM-Community als primäre Datenquelle wird sichtbar dokumentiert. Gleichzeitig erlaubt diese Struktur eine föderierte Abfrage der Daten über SPARQL, bei den räumlichen, semantischen und referenziellen Kriterien kombiniert werden können. Parallel zur RDF-Erzeugung wurde eine Wikibase-Cloud-Instanz mit denselben OSM-Daten befüllt. In dieser Umgebung liegen die OSM-Objekte als eigenständige Wissensgraph-Entitäten vor, die mit Labels, Properties, Geometrien und Referenzen ausgestattet sind. Wikibase fungiert hierbei als kollaborative Schicht, in der die aus OSM abgeleiteten Entitäten kuratiert, ergänzt und weiterentwickelt werden können. Die Ergebnisse zeigen, dass sich OSM-basierte Objekte auf diese Weise nicht nur publizieren, sondern auch iterativ fachlich anreichern lassen, ohne den ursprünglichen Transformationsworkflow erneut ausführen zu müssen. Da Wikibase seine Inhalte über RDF und SPARQL bereitstellt, bleibt auch diese Repräsentation interoperabel und in föderierte Wissensgraphen integrierbar. Die kombinierte Nutzung von RDF-Dumps und Wikibase ermöglicht zudem eine flexible Abfrage der erzeugten Daten. In Tests konnten semantische Abfragen auf den RDF-Daten direkt in QGIS eingebunden werden, über das *SPARQLing Unicorn QGIS Plugin* [20]. Dadurch lassen sich Fragestellungen formulieren, die sowohl geographische Aspekte als auch semantische Eigenschaften wie Typisierung berücksichtigen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass OSM-Daten durch eine gezielte, reproduzierbare Transformation weit über ihre ursprüngliche Nutzung als Kartendaten hinausgehen können. Die Kombination aus offener Geometrie, semantischer Modellierung und kollaborativer Wissensgraph-Infrastruktur schafft eine belastbare Grundlage für interdisziplinäre Analysen und föderierte Wissensintegration in Archäologie und Geowissenschaften.

5 Diskussion

Der Beitrag zeigt, dass OSM mit frei verfügbarer Software über seine klassische Nutzung als Kartendatenquelle hinaus eingesetzt werden kann. Durch die gezielte Kombination von QGIS, Overpass Turbo, Python, RDF und Wikibase lassen sich OSM-Daten so transformieren, dass sie nicht nur räumlich analysierbar, sondern auch semantisch strukturiert und über Wissensgraphen nachnutzbar werden. Für typische FOSS-Anwendungsfälle bedeutet dies, dass vorhandene GIS-Workflows um wissensbasierte Komponenten erweitert werden können, ohne den vertrauten FOSS-Stack zu verlassen. Die vorgestellte Pipeline baut ausschließlich auf etablierten Open-Source-Werkzeugen auf und fügt sich in bestehende Arbeitsabläufe ein, wie sie in vielen OSM- und QGIS-Projekten üblich sind. Die Ableitung eines Untersuchungsraums aus OSM-Daten, die thematische Selektion über Overpass Turbo sowie die Weiterverarbeitung in Python sind für viele Anwender:innen vertraute Schritte. Die semantische Modellierung stellt eine Erweiterung bestehender Methoden dar, die neue Abfrage- und Integrationsmöglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse eng an die Struktur und Konsistenz der OSM-Daten gebunden ist. OSM-Tags sind

Von OpenStreetMap zu semantisch vernetzten Wissensgraphen

heterogen und kontextabhängig, was eine automatische fachliche Interpretation nur eingeschränkt zulässt.

Die vorgestellten Ansätze sind daher nicht als automatisierte Wissensextraktion zu verstehen, sondern erfordern weiterhin fachliche Kontextualisierung. Insbesondere bei historisch, kulturell oder geowissenschaftlich interpretierten Objekten können Mehrdeutigkeiten, fehlende Attribute oder divergierende Community-Konventionen die semantische Eindeutigkeit begrenzen. Die semantische Modellierung dient in diesem Sinne nicht der Reduktion fachlicher Komplexität, sondern der transparenten Strukturierung vorhandener Unsicherheiten. Der vorgestellte Workflow versteht sich daher nicht als Ersatz für fachliche Bewertung, sondern als Mittel, um OSM-Daten strukturiert, nachvollziehbar und interoperabel verfügbar zu machen. Gerade für Projekte, in denen offene Daten weiterverarbeitet oder mit anderen Informationsquellen kombiniert werden sollen, ist diese Transparenz von zentraler Bedeutung.

Der erzeugte Wissensgraph bildet dabei jeweils einen nachvollziehbaren Stand der OSM-Daten zu einem definierten Zeitpunkt ab. Änderungen in OSM – etwa Ergänzungen, Korrekturen oder Löschungen – werden nicht automatisch in bestehende Wissensgraph-Repräsentationen propagiert, sondern erfordern eine erneute Ausführung des Transformationsworkflows. Dieser bewusst gewählte „Snapshot“-Ansatz ermöglicht eine stabile Referenzierbarkeit und nachvollziehbare Provenienz, wie sie insbesondere für wissenschaftliche Analysen erforderlich ist. Zugleich eröffnet die Kombination aus stabiler RDF-Repräsentation und einer kollaborativen Wikibase-Schicht die Möglichkeit, OSM-basierte Wissensgraphen schrittweise fachlich anzureichern, ohne den ursprünglichen Datenbestand zu verändern. Damit wird eine Balance zwischen interoperabler Archivierung und community-getriebener Weiterentwicklung geschaffen.

Die hier gezeigten Ansätze bieten der FOSSGIS-Community eine praktikable Grundlage, um OSM-Daten nicht nur zu visualisieren und zu analysieren, sondern sie auch langfristig strukturiert und kontextualisiert nachnutzbar zu machen.

Kontakt zum Autor:

Florian Thiery M.Sc.
Research Squirrel Engineers Network
Mainz, mail@fthiery.de

6 Literatur

[1] Thiery, Florian; Schubert, Lutz K.; Schenk, Fiona; Thiery, Peter: FAIR4RS in Action: Lightweight Tooling for Computational Archaeology. *Electronic Communications of the EASST* 85 (Electronic Communications of the EASST, Vol. 85 (2025): deRSE25-Selected Contributions of the 5th Conference for Research Software Engineering in Germany), 2025, DOI: <https://doi.org/10.14279/ECEASST.V85.2711>.

[2] Schmidt, Sophie C.; Thiery, Florian; Trognitz, Martina: Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata. *Digital* 2 (3), 333–364, 2022, DOI: <https://doi.org/10.3390/digital2030019>.

[3] Thiery, Florian; Rossenova, Lozana; Mietchen, Daniel; Homburg, Timo; Thiery, Peter: Distributed Research Data Knowledge Graphs - Challenges of federated queries using the Wikiverse and OpenStreetMap within the NFDI Knowledge Graph Ecosystem, in Sure-Vetter, York; Groth, Paul (Hrsg.): Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 2025 Bd. 7(5), Q2, 7(5), Q2, Squirrel Papers, Aachen, 2025., DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16736047>.

- [4] Páez, Oswaldo; Vilches-Blázquez, Luis M.: Bringing Federated Semantic Queries to the GIS-Based Scenario. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 11 (2), 86, 2022, DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi11020086>.
- [5] Auer, Sören; Lehmann, Jens; Hellmann, Sebastian: LinkedGeoData: Adding a Spatial Dimension to the Web of Data, in Bernstein, Abraham; Karger, David R.; Heath, Tom; Feigenbaum, Lee; Maynard, Diana; Motta, Enrico; Thirunarayan, Krishnaprasad (Hrsg.): *The Semantic Web - ISWC 2009. Lecture Notes in Computer Science*, Bd. 5823, 731–746, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2009.
- [6] Stadler, Claus; Lehmann, Jens; Höffner, Konrad; Auer, Sören: LinkedGeoData: A core for a web of spatial open data. *Semant. Web* 3 (4), 333–354, 2012.
- [7] Thiery, Florian; Schenk, Fiona; Thiery, Peter: Das Research Squirrel Engineers Network: FAIRification Tools und LOD-Projekte aus der Archäoinformatik und den Geowissenschaften. *Archäologische Informationen* 47 (NWDVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie), 115–140, 2025, DOI: <https://doi.org/10.11588/ai.2024.1.110394>.
- [8] Macalister, Robert Alexander Stewart: *Corpus inscriptionum insularum Celticarum*. Stationery Office, Dublin, 1945.
- [9] MacManus, Damian: *A Guide to Ogam. Maynooth monographs*, An Sagart, Maynooth, 1997.
- [10] Thiery, Florian; Thiery, Peter: Linked Open Ogham. How to publish and interlink various Ogham Data? *Archeologia e Calcolatori* 34 (1), 105–114, 2023, DOI: <https://doi.org/10.19282/ac.34.1.2023.12>.
- [11] B-unicycling: OSM Tag:historic=ogham_stone: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dogham_stone (abgerufen am 21.12.2025).
- [12] Schmidt, Sophie C.; Thiery, Florian: SPARQLing Ogham Stones: New Options for Analyzing Analog Editions by Digitization in Wikidata. *CEUR Workshop Proceedings* 3110 (Graph Technologies in the Humanities 2020), 211–244, 2022, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6380914>.
- [13] Ó Dálaigh, Pádraig: *The Holy Wells of County Kilkenny - Volume 2*. Doctoral thesis, Mary Immaculate College, University of Limerick, 2018.
- [14] B-unicycling: OSM Tag:place_of_worship=holy_well: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place_of_worship%3Dholy_well (abgerufen am 21.12.2025).
- [15] Schenk, Fiona; Hambach, Ulrich; Britzius, Sarah; Veres, Daniel; Sirocko, Frank: A Cryptotephra Layer in Sediments of an Infilled Maar Lake from the Eifel (Germany): First Evidence of Campanian Ignimbrite Ash Airfall in Central Europe. *Quaternary* 7 (2), 17, 2024, DOI: <https://doi.org/10.3390/quat7020017>.
- [16] Sirocko, Frank; Dietrich, Stephan; Veres, Daniel; u. a.: Multi-Proxy Dating of Holocene Maar Lakes and Pleistocene Dry Maar Sediments in the Eifel, Germany. *Quaternary Science Reviews* 62, 56–76, 2013, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.09.011>.
- [17] Thiery, Florian; Schenk, Fiona: Modelling of Uncertainty in Geo Sciences Sites. *Squirrel Papers* 5 (1), #4, 2023, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10255259>.
- [18] Rath, Sabine: *Die Erforschungsgeschichte der Eifel-Geologie: 200 Jahre ein klassisches Gebiet geologischer Forschung*. Dissertation, RWTH Aachen, Aachen, 2003.
- [19] Thiery, Florian: osm2lod. *Squirrel Papers* 7 (2), λ6, 2025: <https://github.com/Research-Squirrel-Engineers/osm2lod/> (abgerufen am 21.12.2025)
- [20] Thiery, Florian; Homburg, Timo: QGIS - A SPARQLing Unicorn? Eine Einführung in Linked Open Geodata zur Integration von RDF in QGIS Plugins. *Tagungsband FOSSGIS-Konferenz 2020* 2020, 68–71, 2020, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3719127>.